

Imunoterapia e Imunomodulação - Imunoterapia no Mieloma Múltiplo

Prof Dr Rui Bergantim,

Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar de São João, Porto.

Investigador no IPATIMUP/i3S, Porto.

Introdução

O mieloma múltiplo (MM) é uma discrasia de plasmócitos monoclonais caracterizada por uma produção anormal de uma imunoglobulina monoclonal sintetizada por esses plasmócitos anómalos.

É uma doença relativamente rara, sendo, no entanto, a segunda neoplasia hematológica mais comum a nível mundial, duas vezes mais frequente em população afro americana e, nos últimos anos, a sua incidência tem vindo a aumentar. Em Portugal, o Grupo Português de Mieloma Múltiplo apresentou dados em 2019, que apontam para uma incidência de 7,8 por 100.000 e uma prevalência de 18,9 em 100.000 habitantes e, em termos de algumas características demográficas, continua a ser uma doença que afeta principalmente doentes à volta dos 65 anos, embora cerca de 5% dos casos ocorram em doentes com menos de 50 anos. A sobrevida global mediana é neste momento, de aproximadamente sete a dez anos, um avanço significativo face à mediana de dois a cinco anos registada há 15 - 20 anos. Este progresso deve-se à introdução de novas terapias, sobretudo imunoterapia (IT) e combinações terapêuticas inovadoras, que vieram substituir os antigos regimes que assentavam em agentes alquilantes, como o melfalano, e a dexametasona.

As **manifestações clínicas** no MM envolvem essencialmente quatro áreas de “lesão de órgão”, definidas pelo acrónimo CRAB: hiperCalcemia, Anemia, lesão Renal e lesão óssea (**B**one). A Imunoparésia, não fazendo parte deste acrónimo é uma das manifestações mais importantes do MM. É definida por uma redução do nível das imunoglobulinas policlonais do doente, sendo que na altura do diagnóstico cerca de 85-90% apresentam esta Imunoparésia com consequências clínicas, principalmente o aumento do risco de infeções, por exemplo a agentes capsulados (*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae type b* e *Neisseria meningitidis*) Outro aspeto associado à Imunoparésia é eficácia inferior da vacinação comparativamente à da população geral e até do risco que acompanha outras neoplasias hematológicas. Durante a pandemia de COVID-19, foi evidente que, mesmo com vários reforços de dose da vacina, a resposta imune era cerca de 40% inferior à da população geral, com maior taxa de mortalidade entre os doentes com MM. Além disso, os doentes com MM têm um risco aumentado de neoplasias secundárias.

O MM é uma **doença extremamente heterogénea**, tanto em termos clínicos como genéticos. A sua evolução inicia-se frequentemente com uma gamapatia monoclonal de significado indeterminado (MGUS), que pode progredir para mieloma assintomático/indolente e, mais tarde, para mieloma sintomático com critérios definidos pelo acrónimo CRAB. Em fases avançadas, pode evoluir para leucemia de plasmócitos, uma forma agressiva de doença extramedular e com prognóstico reservado.

Ao longo da evolução do MM vão surgindo também muitas alterações genéticas (entre as quais, hipometilação do ADN, perdas e deleções cromossómicas, translocações, anomalias do nº de cópias de genes, mutações adquiridas). Esta heterogeneidade genética observa-se não temporalmente (ao diagnóstico e em cada recaída), mas também espacialmente nos

diferentes focos de plasmócitos monoclonais). Daí o termo "múltiplo" no nome da doença, refletindo a presença de múltiplos clones com perfis genéticos distintos.

Esta heterogeneidade está intimamente relacionada com o microambiente tumoral na medula óssea. Os plasmócitos monoclonais interagem com várias células do estroma, incluindo osteoblastos, osteoclastos e células mesenquimatosas, além de componentes solúveis como citocinas. Estas interações contribuem para a progressão tumoral e para a desregulação imunológica associada ao MM. (Tabela 1).

Tabela 1. Desregulação imune associada ao microambiente tumoral no Mieloma Múltiplo*

Linfócitos B	<i>Diferenciação B e resposta de anticorpos, alteradas</i>
Células reguladoras	<i>Expansão de Tregs e TH17</i>
Células efectoras	<i>Diminuição de CD4+ e perfil Th1/TH2 anômalo</i>
Apresentação antigénica	<i>Células dendríticas disfuncionais e aumento de pDC</i>
Checkpoints imunes	<i>Aumento da expressão PDL-1, exaustão e anergia T</i>

*Adaptada da referência 1

Estas alterações poderão contribuir para o escape imune e progressão neoplásica, mas o seu conhecimento também abre caminho a novas oportunidades em termos do tratamentos, principalmente na área da **imunoterapia: i)** utilização de anticorpos monoclonais para atingir diretamente antigénios da superfície tumoral, **ii)** melhorar a resposta imune efetora por terapia celular adotiva, **iii)** melhorar a resposta específica com algumas vacinas anti tumorais (ainda sem grande tradução para o MM na prática clínica) e **iv)** ultrapassar a supressão imune com o bloqueio dos *checkpoints* imunes.

Atualmente, o que acaba por acontecer mais no MM é tentar encontra opções terapêuticas que combinam imunoterapia com os citotóxicos clássicos convencionais ou com outros fármacos imunomoduladores, como os inibidores do proteossoma, sendo que a tendência atual é cada vez mais abandonar a quimioterapia citotóxica a favor destas opções de IT livres de citotoxicidade alargada.

A **evolução clínica** do MM é caracterizada ainda por múltiplas **recaídas** após um diagnóstico inicial; o doente é tratado durante algum tempo, tem resposta, mas volta a cair, volta a ser tratado, volta a ter alguma resposta. Nos últimos anos estes períodos de "plateau", ou seja, de **remissão**, têm vindo a aumentar e, também, a trazer estas novas imunoterapias para fases cada vez mais precoces, de modo que, neste momento, são já utilizadas em primeira linha.

A evolução histórica da imunoterapia no MM iniciou-se com o transplante autólogo nos anos 1980, seguiu-se com a introdução dos imunomoduladores e inibidores do proteossoma nos anos 2000, e culminou com a revolução dos anticorpos monoclonais e terapias celulares a partir de 2015. Atualmente, estas abordagens estão a ser integradas nas fases iniciais do tratamento, contribuindo para prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida dos doentes.

A história recente da imunoterapia no MM pode ser dividida em várias fases. Na década de 1980, destacou-se o **transplante autólogo** de progenitores hematopoiéticos, que permitiu a administração de quimioterapia em altas doses, seguida do resgate hematopoiético com as

células progenitoras hematopoiéticas previamente colhidas. Já nos anos 2000, o ressurgimento da talidomida, e a introdução do bortezomib (**inibidor do proteasoma**) e da lenalidomida marcaram uma viragem significativa, transformando o mieloma de uma doença fatal numa condição crónica. Na década seguinte, surgiram os inibidores do proteasoma de segunda geração, como o carfilzomib e o ixazomib, e imunomoduladores mais potentes, como a pomalidomida. A partir de 2015, os **anticorpos monoclonais** simples passaram a integrar o arsenal terapêutico e, mais recentemente, a partir de 2020, surgiram os anticorpos monoclonais conjugados, biespecíficos e as **células CAR-T**, consolidando uma nova era na terapêutica do MM.

Estes avanços traduziram-se em ganhos substanciais de sobrevida. Nos anos 1960, o mieloma era quase sempre fatal; desde 2010, mais de 55% dos doentes alcançam uma sobrevida superior a cinco anos.

Os princípios da imunoterapia no cancro permitem hoje, quando aplicados ao MM, várias abordagens distintas (Tabela 2)

Tabela 2. Imunoterapia no cancro: estratégias no Mieloma Múltiplo		
Imunomoduladores	Efeitos diversos na resposta imune	Talidomida, lenalidomida, pomalidomida
Anticorpos monoclonais	Com alvo nas células tumorais ou imunes	Anti-CD38, anti-SLAMF7, anticorpos-conjugados
Anticorpos biespecíficos	Com alvo nas células tumorais e imunes	Anticorpos biespecíficos tumor/célula T ou tumor/célula NK
Vacinas	Aumentar a atividade anti-tumoral	Vacinas anti-tumorais celulares ou de peptídeos
Transferência celular adotiva	Transferência de células imunocompetentes	Transplante alogénico de progenitores (AloSCT) <i>CAR-T cells</i>

Principais abordagens de imunoterapia no MM

1. O transplante halogénico de progenitores hematopoiéticos (*stem cells*) foi a primeira IT a ser utilizada em hematologia. Nesta modalidade terapêutica, o objetivo é estabelecer um quimerismo entre as células do dador e as do recetor, permitindo um controlo imunológico sustentado da doença através do efeito enxerto-contradoença (*graft-versus-disease*), neste caso MM. Este efeito é mediado pelos linfócitos T do dador, que reconhecem e eliminam células tumorais residuais que persistam após a quimioterapia de condicionamento pré-transplante. Durante o seguimento pós-transplante, a diminuição do quimerismo pode indicar risco iminente de recaída. Nestes casos, uma estratégia antiga é da infusão de linfócitos do dador (*donor lymphocyte infusion*, DLI), com o intuito de recuperar a atividade imunitária antitumoral. É de realçar que esses linfócitos T do dador reconhecem também outros

antígenos do recetor, que não os do tumor, causando doença enxerto-contra-hospedeiro (GVHD), uma causa importante de morbidade e, até, da mortalidade pós-transplante.

O transplante halogénico não é hoje recomendado por rotina na abordagem do MM, apesar de ser feito em alguns centros, principalmente em doentes jovens ou com alterações citogenéticas de muito mau prognóstico. A sua aplicabilidade tem diminuído, principalmente devido à complexidade do microambiente da medula óssea no MM, que contribui para uma resposta heterogénea e frequentemente desfavorável a este tipo de abordagem.

2. Os imunomoduladores, como a talidomida, a lenalidomida e, mais recentemente, a pomalidomida, começaram a ser utilizados no tratamento do MM sem a comunidade científica perceber exatamente qual o seu mecanismo de ação. Verificou-se inicialmente que têm um efeito tumoricida pois, realmente, reduzem a carga tumoral dos doentes com MM, mas verificou-se também que em doses mais baixas permitem um controle imunomodulador da doença ao longo do tempo. O mecanismo de ação destes fármacos só foi completamente elucidado com a identificação do **cereblon**, um componente do complexo enzimático E3 ligase, como alvo molecular destas drogas. Os imunomoduladores — atualmente classificados como moduladores da E3 ligase do cereblon (CELMoDs) — promovem a degradação seletiva de fatores de transcrição, como Ikaros e Aiolos, essenciais para a sobrevivência dos plasmócitos monoclonais. Além deste efeito, exercem uma ação modeladora sobre vários componentes celulares do microambiente tumoral — células T, células NK e do estroma — interferindo com a sinalização pro-tumoral e, ao mesmo tempo, ativando a resposta imune antitumoral, nomeadamente de tipo citotóxico.

Atualmente, por exemplo, utilizamos a lenalidomida em doses baixas como terapêutica de manutenção a longo prazo no MM (p.ex. pós quimioterapia e transplante autólogo) por períodos prolongados. Há doentes que mantêm este regime com boa tolerância por mais de dez anos. Contudo, o uso prolongado associa-se a um risco aumentado de neoplasias secundárias, o que justifica uma vigilância clínica regular.

3. Os anticorpos monoclonais, representaram uma das inovações, em termos de IT, mais significativas na hematologia. No caso do MM, as proteínas de superfície que são expressas nas células do mieloma durante os seus diferentes estadios são os alvos mais atrativos. Sendo o número de alvos extremamente abrangente, neste momento conseguimos identificar três que têm maior potencial terapêutico, já com anticorpos monoclonais aprovados e em utilização na prática clínica — o CD38, o SLAMF7 e o BCMA — e temos ainda muitos outros alvos terapêuticos com investigação em curso.

O **CD38** é uma glicoproteína transmembranar, altamente expressa nos plasmócitos do MM, mas também pode ser encontrada noutras células de linhagem linfóide ou mielóide (p.ex. linfócitos T, linfócitos B e células NK). Os anticorpos monoclonais permitem induzir a destruição das células tumorais através de vários mecanismos — citotoxicidade mediada por complemento (CDC), citotoxicidade celular dependente de anticorpos (ADCC), fagocitose mediada por macrófagos e apoptose direta. Atendo ao perfil de expressão do CD38 para além das células de MM, os anticorpos monoclonais anti-CD38 influenciam microambiente medular e sistema imune, reduzindo populações reguladoras imunossupressoras (como Tregs e Bregs) e promovendo uma resposta T mais eficaz, com expansão e ativação funcional dos linfócitos T citotóxicos.

O **SLAMF7/CS1** é igualmente uma glicoproteína expressa nos plasmócitos e no MM, e, em menor grau, em células NK. O anticorpo monoclonal **elotuzumab** (anti-SLAMF7) atua

essencialmente através da ativação das células NK, que reconhecem e destroem as células tumorais. Aquilo que o elotuzumab faz é aproveitar o facto do SLAMF7 ser também expresso em células NK e, de certa forma, recrutar essas células NK, sendo estas que vão dirigir a sua citotoxicidade às células do mieloma. Por não ter eficácia em monoterapia, o elotuzumab é geralmente combinado com imunomoduladores como a lenalidomida, potenciando o efeito antitumoral sinérgico.

O **BCMA** (*B-Cell Maturation Antigen*) é, neste momento, um dos alvos mais promissores em termos de novos fármacos. É uma proteína transmembranar quase exclusivamente expressa em plasmócitos, associada a vias de sinalização de sobrevivência celular, nomeadamente o NF- κ B, a principal via de sobrevivência e proliferação celular no MM.

Uma das estratégias clínicas já disponíveis é o uso de anticorpos monoclonais conjugados, como o **belantamab mafodotina** — um anti-BCMA ligado à monometil auristatina F (MMAF), um potente agente antimicrotubular. Este composto é internalizado pela célula tumoral após ligação ao BCMA, levando à sua destruição. É um mecanismo muito atrativo já disponível na prática clínica, mas com elevado potencial toxicidade, principalmente ocular; as células estaminais da córnea podem expressar BCMA e são um dos possíveis alvos podendo a toxicidade ser irreversível. Por esse motivo, os doentes devem ser avaliados por Oftalmologia antes de cada administração. Apesar de promissores, estes fármacos são ainda reservados para doentes em linhas terapêuticas mais avançadas.

4. Os anticorpos biespecíficos, apareceram mais recentemente e são, em termos de mecanismo de ação, muito interessantes. Estas moléculas são desenhadas com dois domínios distintos: um reconhece um antígeno tumoral (tipicamente o **BCMA**) e o outro o **CD3** presente nos linfócitos T. Esta ligação simultânea permite aproximar fisicamente a célula T da célula tumoral, promovendo a ativação do linfócito e a destruição da célula do mieloma por citotoxicidade direta. Algumas das vantagens desta abordagem de IT (em relação, por exemplo, às *CAR-T cells*), são a sua rápida disponibilidade, i.e., não será necessário produzir especificamente este fármaco para um determinado doente, assim como uma dependência menos crítica de células T autólogas funcionantes para a sua eficácia, atendendo também a ser utilizada em doentes em linhas mais avançadas de tratamento. Apesar de recente (aprovado em 2021), o teclistamab demonstrou taxas de resposta global superiores a 60%, com sobrevida livre de progressão acima dos 24 meses em doentes fortemente pré-tratados — resultados inéditos neste cenário clínico avançado (doi:10.1056/NEJMoa2203478). Contudo, esta estratégia também apresenta desafios. Associam-se a toxicidade, principalmente inflamatória, durante a infusão o que obriga a internamento do doente na primeira semana de tratamento para progressão de doses de modo a minimizar uma síndrome de libertação de citocinas (CRS) e de toxicidade neurológica (ICANS). A maior desvantagem destes fármacos, apesar já dispormos de formulações subcutâneas, é de serem fármacos sem data de fim de uso: a primeira semana realizada em internamento e depois o doente semanalmente, enquanto a doença estiver sob controlo. Esquemas estes em avaliação e estudos de modo a serem otimizados sem perda de eficácia.

Para além dos biespecíficos anti-BCMA como o teclistamab e elranatamab, outros biespecíficos estão a ser introduzidos na prática clínica como o talquetamab ou cevostamab que têm como alvos GPRC5D e FcRH5, respetivamente.

5. As CAR-T cells (*Chimeric Antigen Receptor T cells*) representam uma das estratégias mais revolucionárias da imunoterapia em hematologia, com impacto comparável ao do transplante

alógeno há algumas décadas. Esta abordagem combina a especificidade dos anticorpos monoclonais com a potência citotóxica dos linfócitos T, modificados geneticamente para reconhecer de forma seletiva as células tumorais.

Nas CAR-T cells, o recetor quimérico de antígeno (CAR) incorpora o domínio extracelular de um anticorpo específico para um antígeno tumoral (no caso do mieloma múltiplo, geralmente o BCMA) ligado a domínios intracelulares de ativação e coestimulação típicos do recetor de células T (TCR). Esta estrutura permite que as CAR-T reconheçam o antígeno tumoral de forma independente do complexo MHC, ativando diretamente a maquinaria citotóxica do linfócito. Além disso têm poder citotóxico muito superior ao dos anticorpos monoclonais clássicos ou conjugados e, até mesmo, ao dos biespecíficos.

Esta terapêutica é complexa e tem vários passos sucessivos: 1) leucaferese, para colheita dos linfócitos T saudáveis (o que nem sempre acontece no estado ideal numa terapêutica que está aprovada, neste momento, em terceira e quarta linha); 2) os linfócitos T colhidos são enviadas para produção do CAR pela sua ativação, transdução viral e posterior expansão destas células CAR-T (um processo que pode durar entre 2 a 4 semanas); 3) conservação, por criopreservação das CAR-T, até serem utilizadas pelo doente; 4) quimioterapia linfodepletora, ou seja, administração de quimioterapia 2-7 dias antes da infusão das CAR-T com objetivo de eliminar todos os linfócitos do doente usando fármacos como no transplante de progenitores (fludarabina e ciclofosfamida), de modo reduzir a concorrência imunológica e facilitar a expansão *in vivo* das CAR-T; 5) na infusão das CAR-T - realizada em ambiente hospitalar, geralmente sob vigilância intensiva devido ao risco de toxicidade aguda, nomeadamente a síndrome de libertação de citocinas e a toxicidade neurológica, muitas vezes está associadas a mortalidade precoce; 6) monitorização após infusão, necessária para detetar complicações tardias, como infeções ou hipogamaglobulinemia prolongada, que frequentemente requer reposição mensal com imunoglobulina intravenosa. Com a necessidade destes vários passos, desde que doente é sinalizado para terapêutica com CAR-T *cells* até realmente ser infundido, podem ir 4 a 6 semanas.

Apesar da complexidade logística e do custo elevado, uma das principais vantagens desta terapêutica é o facto de ser administrada numa única infusão, ao contrário das restantes imunoterapias que implicam tratamento contínuo. Estudos recentes mostram taxas de resposta superiores a 60% e mais de 24 meses de controlo da doença em doentes com mieloma refratário a múltiplas linhas (doi:10.1056/NEJMoa2024850), o que representa um salto significativo no prognóstico destes doentes. A expectativa atual é que as CAR-T *cells* venham a ser utilizadas em fases mais precoces da doença, à medida que se consolidam como terapêutica de elevada eficácia com impacto potencialmente curativo em alguns casos.

Notas finais

O paradigma terapêutico do mieloma múltiplo tem vindo a transformar-se de forma profunda, abandonando progressivamente os esquemas baseados em quimioterapia citotóxica em favor de abordagens assentes na IT e altamente dirigidas. Esta transição representa não apenas uma mudança de opções farmacológicas, mas também uma reconfiguração do próprio conceito de tratamento da doença.

A estratégia terapêutica atual e futura do MM parece seguir um modelo sequencial racional e imunologicamente sustentado - **i)** reduzir a carga tumoral inicial com anticorpos monoclonais anti-CD38, **ii)** depois, de certa forma, consolidar a resposta obtida com terapias celulares, como as CAR-T *cells* ou com anticorpos biespecíficos e **iii)** manter a resposta a longo prazo,

quando necessária, com imunomoduladores orais (ex. lenalidomida) durante tempo finito. Este modelo poderá permitir não só maior eficácia, mas também maior personalização, adaptando-se ao perfil clínico, genético e imunológico de cada doente. O maior desafio nesta estratégia será o balanço entre a eficácia terapêutica as complicações e a toxicidade, já que realmente as opções de IT mais potentes (CAR-T *cells* e biespecíficos) são aquelas que, infelizmente, se associam a maior toxicidade.

Em suma, caminhamos a passos firmes para um cenário em que o MM poderá ser totalmente controlado — e possivelmente curado — com IT. Mas para que isso se concretize de forma ampla, será essencial continuar a investir na investigação translacional, no desenvolvimento de biomarcadores preditivos e na otimização dos cuidados de suporte.

Bibliografia base:

1. Russell BM, Avigan DE. Immune dysregulation in multiple myeloma: the current and future role of cell-based immunotherapy. *Int J Hematol.* 2023 May;117(5):652-659. doi: 10.1007/s12185-023-03579-x.
2. Boussi LS, Avigan ZM, Rosenblatt J. Immunotherapy for the treatment of multiple myeloma. *Front Immunol.* 2022 Oct 28; 13: 1027385. doi:10.3389/fimmu.2022.1027385.

Bibliografia adicional:

1. Ioannou N, Jain K, Ramsay AG. Immunomodulatory Drugs for the Treatment of B Cell Malignancies. *International Journal of Molecular Sciences.* 2021; 22(16):8572. doi: 10.3390/ijms22168572
2. Ledford, H. How CAR-T cells became the hot rods of cancer therapy. *Nature; London* Vol. 613, Iss. 7945, (Jan 26, 2023): 626-628.